

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASINING FUQAROLARNING PENSIYA TAMINOTI TIZIMIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

Ф.М. Пардаев

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги бошқарма бошлиғи ўринбосари

Ўзбекистон Республикасининг пенсия тизими “Авлодлар бирдамлиги” тамойили асосида, кўплаб бошқа мамлакатларда бўлгани каби, мамлакатдаги меҳнатга лаёқатсиз аҳолининг турмуш даражасини таъминлаш ва қўллаб-қувватлашга қаратилган қатор чора-тадбирларни амалга оширишни назарда тутди.

Тизим **3,3 миллиондан ортиқ** фуқароларни ёки умумий аҳолининг **10 фоизини** қамраб олган.

Сўнги йилларда Ўзбекистон Республикасида давлат пенсия таъминоти тизимида пенсия суғуртаси тамойилларини киритилишига боғлиқ бўлган, модернизациялар амалга оширилган.

Бугунги кунда **иш ҳақлари таркибидан ҳисоблаб чиқилган суғурта бадалларини ҳисобга олиш бўйича ягона маълумотлар базаси** яратилган.

2011 йилдан бошлаб пенсияни ҳисоблаш учун олинадиган иш ҳақларини **замонавийлаштириш бўйича яқка тартибдаги коэффицентини ҳисоблаб чиқиш тартиби** жорий этилган.

2012 йилдан бошлаб пенсия ва ижтимоий нафақа олувчиларнинг **Ягона электрон маълумотлар базаси** фаолият кўрсатмоқда, **10 дан ортиқ бошқа вазирлик ва идораларнинг электрон маълумотлар базаси** билан интеграциялашган ҳолда пенсияларни ҳисоблаш ва тўлашнинг **автоматлаштирилган комплекси** яратилди.

2015 йилдан бошлаб эса **жисмоний шахсларнинг ҳисобланган суғурта бадалларини юритиш бўйича Ягона реестр тизими** жорий қилинди.

Шу билан бирга, Пенсия таъминоти тизимини ривожланиш ва билансига таъсир кўрсатадиган, бошқа давлатларга ҳам хос, **бир қатор салбий омиллар** мавжуд.

Ўтказилаган таҳлил натижаларга кўра, яқин келажакда қуйидаги омиллар пенсия ва бошқа ижтимоий нафақаларни молиялаштиришга салбий таъсир кўрсатиши мумкин:

1. Демографик ўзгаришларнинг пенсия таъминоти тизимига таъсири

Сўнги йилларда, Ўзбекистон Республикасида мамлакатнинг иқтисодий фаол аҳолисига пенсия тўловлари бўйича юки ошмоқда. Аҳолининг 2018-2025 йиллари учун

демографик прогнозларга кўра, пенсия ёшидаги аҳолининг улуши (1,2 млн. кишига) ошиши кутилмоқда, бу эса ўз навбатида Пенсия жамғармаси харажатларининг мутаносиб равишда ошишини кўрсатади.

Ёшга доир пенсия тайинлаш учун мурожаатларнинг асосий ўсиши, туғилиш даражаси юқори бўлган (“Беби-бум” 50 – 60-йиллар) даврда туғилган фуқароларни, умумий белгиланган пенсия ёшига етиши билан боғлиқ.

**2-расм. Ўзбекистон демографик кўрсаткичлари прогнози
(2010-2050 йй.)**

расм. Ўзбекистон аҳолиснинг ёш таркиби, 1991-2050 йй., %

3-

Шу билан бирга, ўтказилган таҳлиллар шуни кўрсатадики, дунёда эркак ва аёллар учун ўртача пенсия ёши 62 ёшни ташкил этса, Ўзбекистон Республикасида ушбу кўрсаткич 57,5 ёшни ташкил этади (аёллар учун – 55 ёш, эркаклар учун эса – 60 ёш).

4-расм. 2018 йил ҳолатига давлатларда умр кўриш давомийлиги ва ёшга доир пенсия чиқиш талаблари¹

2. Ижтимоий суғурта тизимини молиялаштиришда аҳолини мутаносиб иштирокини таъминлаш зарурияти

Фуқароларнинг ижтимоий суғурта тизимида узлуксиз ва узоқ муддат иштирокини рағбатлантириш механизми мураккаб ва шаффоф бўлмасдан қолмоқда, бунинг натижасида меҳнатга лаёқатли аҳолининг деярли 60% (қарийб 17 млн. киши), демак 10,2 млн. киши давлат ижтимоий суғуртаси билан қамраб олинмаган, яъни Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига мажбурий ижтимоий тўловларни амалга оширмаяпти.

Ҳалқаро меҳнат ташкилотининг талабарига мувофиқ, фуқароларнинг пенсия таъминоти тизимини барқарор ривожланиши учун бадал тўловчилар сонининг пенсия олувчиларга ўзаро нисбати 1:4 даражада бўлиши керак. Бироқ, бугунги кунда Ўзбекистонда бу кўрсаткич ўртача 1:1,5га тенг. Шунини таъкидлаб ўтиш жоизки, пенсионерлар сонининг ишловчи аҳолига нисбати 2009 йилдаги 61 %дан 2017 йилда 66 %га ўсди.

1-жадвал

**Пенсия ёшидаги аҳолининг боғлиқлик коэффициенти
(65 ва ундан юқори ёшдагиларнинг 15-64 ёшдаги ишчи кучига нисбати)**

Давлатлар	2015 йил	2020 йил	2025 йил	2030 йил	2035 йил	2040 йил	2045 йил	2050 йил
Хитой	12,0	15,1	17,6	21,4	26,7	31,0	32,0	33,4
Жанубий Корея	16,3	19,6	25,7	32,6	39,6	46,1	50,3	54,7
Тайланд	11,2	13,7	17,0	20,5	23,6	25,8	27,1	28,4
Белоруссия	17,3	19,0	22,9	26,1	27,3	29,0	31,5	36,1
Грузия	19,7	21,9	25,9	30,6	32,1	33,4	34,7	37,6
Қозоғистон	9,1	10,6	12,6	14,4	15,2	16,4	17,8	19,9
Россия	17,5	20,1	24,0	26,6	26,9	27,9	29,9	34,2
Украина	20,8	22,5	25,6	28,1	28,9	30,3	32,6	36,9
Ўзбекистон	5,7	6,6	8,7	10,9	12,4	14,0	15,6	18,2
Австралия	21,2	23,5	26,2	28,5	29,9	31,2	31,4	32,0
Франция	26,4	28,9	31,5	33,8	35,5	36,7	36,5	36,9
Япония	38,7	41,9	43,2	44,4	47,2	53,5	57,6	59,7
Буюк Британия	24,9	25,8	27,2	29,7	32,1	33,2	33,0	33,5
АҚШ	19,3	21,9	24,8	27,1	27,9	28,1	28,2	28,9
Аргентина	15,1	16,0	17,0	18,0	19,1	20,8	23,7	26,1
Бразилия	10,2	11,9	14,2	17,2	20,0	22,8	26,3	30,7

3. Молиявий маблағларни тақсимлашдаги самарасиз инструментларнинг мавжудлиги ва ижтимоий суғуртадаги рағбатлантирувчи механизмларнинг заифлиги

Иш стажига нисбатан 7 йил давомийликдаги минимал талабнинг мавжудлиги фуқароларнинг давлат ижтимоий суғуртасидаги иштирокида салбий акс этади. Масалан, ҳозирги вақтда, иш ҳақининг ўртача даражасида 30 йил иш стажига (талаб этилган – 25 йил) эга бўлган эркак кишининг пенсия миқдори билан 10 йиллик иш стажига эга бўлган (минимал талаб этилган – 7 йил) эркак кишининг пенсия миқдори ўртасидаги фарқ тахминан 200 минг сўми ташкил этади.

5-расм. 2017-йилда айрим мамлакатларда пенсия олиш учун талаб этиладиган энг кам иш стажига, йил ҳисобида